

biográfica e identidad profesional en las poetas del 27 se abordan en sendos ensayos, mientras que Concha Méndez y Manuel Altolaguirre serán recuperados a través de la memoria de una vocación teatral.

La Transición política será el espacio histórico en el que se desarrollan los análisis de los capítulos siguientes, dedicados a los éxitos de la narrativa española de mujeres durante esa etapa, a la mujer escritora en las novelas de las narradoras de la Transición y al fin del exilio en dos novelas: *Memoria de los muertos* (1981), de Teresa Pàmies, y *Cuánta, cuánta guerra* (1982), de Mercè Rodoreda. Tras estudiar los mitos literarios en el teatro de las autoras españolas contemporáneas en una aproximación panorámica y los dilemas morales de las mujeres en el teatro de Itziar Pascual, como reivindicación de la autonomía personal y derechos colectivos, en los últimos capítulos se analiza el significado de las siguientes novelas: *Amor, curiosidad, prozac y dudas* (1997) de Lucía Etxebarria y *Atlas de geografía humana* (1998) de Almudena Grandes, como modelos femeninos e indeterminación de la identidad; *Y punto* de Mercedes Castro (2008) y *El silencio de los claustros* (2009) de Alicia Giménez Bartlett, analizando en ellas mujeres «malas» y nuevos entornos laborales.

El trabajo de Pilar Nieva de la Paz sobresale por su indudable calidad científica tanto por los objetivos propuestos como por los resultados obtenidos. No solo ha manejado multitud de datos y documentos relativos a la labor de la mujer en la literatura de todo un siglo, sino que ha podido comprobar el lento proceso de evolución que ha ido integrando a la mujer, aunque de forma demasiado premiosa y paulatina al principio, en el mundo intelectual de España, un país muy atrasado en aquellos años veinte del siglo pasado, en los que se inicia la andadura de este libro, y razonable y aceptablemente avanzado cuando se entra ya en la tercera década del nuevo siglo. Si hay algo que asombra es advertir, dado el largo período de estudios que este libro abarca, las enormes

diferencias que existen entre aquellos años iniciales de lucha e incompreensión, y el presente, en el que la autora se muestra con un prudente optimismo al valorar la presencia de la mujer en la vida social, cultural, intelectual y literaria.

JAVIER DÍEZ DE REVENGA
Universidad de Murcia

LAÍN CORONA, Guillermo y Rocío SANTIAGO NOGALES (eds.). *Cartografía literaria en homenaje al profesor José Romera Castillo*. Madrid: Visor, 2018, 1234 pp.

El primero de los tres volúmenes del homenaje a José Romera Castillo, conformados por los artículos recibidos a raíz de la petición de contribuciones de 2017 (tomos 1 y 2) y los resultados del XXVII Seminario Internacional del Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías (SELITEN@T) *Teatro, autobiografía y ficción (2000-2018)*, celebrado en la sede de Madrid de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) entre el 20 y el 22 de junio de 2018 en su honor (tomo 3), aparece exactamente cuando se cumplen 30 años de vinculación del homenajeado a la UNED. En él se reúnen, además de sesenta trabajos de crítica literaria de reconocidos especialistas, una amplia colección de *laudationes* y otras manifestaciones de cariño y reconocimiento hacia el profesor Romera Castillo, así como el sentido discurso de agradecimiento del ahora emérito. El resultado es un libro en el que lo académico y lo personal profesional alternan y se entremezclan, poniendo de manifiesto la calidad investigadora pero también humana del homenajeado.

El grueso tomo se reparte en dos bloques, dedicado el primero a los escritos de homenaje propiamente dichos y el segundo a los estudios de crítica literaria, en el que aun así se

incluyen al comienzo tres poemas laudatorios de, respectivamente, los poetas Antonio Carvajal y Jenaro Talens y del catedrático Javier Huerta Calvo (Universidad Complutense), así como un desglose desarrollado del *curriculum vitae* del profesor Romera Castillo.

Las *laudationes*, las revisiones de los méritos curriculares y las palabras de agradecimiento del homenajeado se corresponden casi en su totalidad con las que se leyeron como parte del acto de inauguración del XXVII Seminario Internacional del SELITEN@T, disponible en la serie «Homenaje al profesor José Romera Castillo» del Canal UNED (<https://canal.uned.es/video/5b50cc54b1111fee098b4567>). En él tomaron parte personalidades de la propia UNED como el entonces rector y actual secretario de Estado de Educación Alejandro Tiana, el entonces vicerrector y ahora rector Ricardo Mairal, el decano de la Facultad de Filología Julio Neira y la entonces directora del Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura y hoy día agregada cultural del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en Nueva York Nieves Baranda, y personalidades del mundo académico como los catedráticos Evangelina Rodríguez (Universitat de València), quien leyó la brillante *laudatio* general del profesor Romera Castillo; Isabelle Reck (Université de Strasbourg), en representación de las universidades con las que el homenajeado ha mantenido relación; Miguel Ángel Pérez Priego (UNED), en representación de esta misma institución, e incluso el actual director de la Real Academia Española, Darío Villanueva, quien expresó su adhesión al homenaje *in absentia*. Se recogen también las intervenciones de diferentes personalidades del mundo de la cultura como la novelista Clara Sánchez, el poeta y actual director del Instituto Cervantes Luis García Montero, el dramaturgo José Luis Alonso de Santos y el editor Jesús «Chus Visor» García Sánchez que, en el apartado *De amicitia*, hacen un repaso de su relación de trabajo y amistad con el profesor Romera Castillo. Todos ellos coinciden en destacar su curio-

sidad y entusiasmo, su capacidad para combinar los más variados intereses en su producción investigadora, su valía y su labor como comunicador y divulgador del conocimiento, pero también como gestor y administrador, su intuición respecto a las posibilidades de las nuevas corrientes críticas y los nuevos formatos tecnológicos y, por último, su receptividad y su sensibilidad a las propuestas de las nuevas generaciones.

Por su función como transición entre el material encomiástico y los estudios de crítica literaria, los tres desgloses del *curriculum* del homenajeado merecen comentario aparte. A través de las aportaciones del propio José Romera Castillo, introducen y presentan los tres grandes ámbitos de investigación en los que se insertarán los estudios de crítica literaria que les siguen: la escritura autobiográfica, la semiótica aplicada a la literatura hispánica de toda época, latitud y género, y los estudios literarios propiamente dichos. Así los desgloses curriculares al cuidado de los profesores José María Pozuelo Yvancos (Universidad de Murcia), sobre las contribuciones del homenajeado a la semiótica y al estudio de la escritura autobiográfica, y Francisco Gutiérrez Carbajo (UNED), sobre sus aportaciones al estudio de la literatura hispánica en general, sirven de aproximación tanto a la trayectoria investigadora como al pensamiento del homenajeado, pero sobre todo como panorama de la evolución, los problemas y las posibilidades de estos campos de estudio dentro de España y como contextualización general de los estudios a los que anteceden. Por su parte, el desglose curricular a cargo de José Rienda Polo (Universidad de Granada), sobre la enseñanza de lengua y la literatura, sirve para acercarse al modelo pedagógico del profesor Romera Castillo, si bien luego no encuentra correspondencia directa con ninguno de los estudios publicados en este volumen.

Para reflejar las diferentes líneas de investigación del homenajeado, los sesenta estudios que siguen se reparten en seis bloques temáticos: «Escritura autobiográfica»,

el más nutrido, como corresponde a un campo en el que el profesor Romera Castillo ha sido pionero en España y al que ha aportado tanto, con veinte trabajos; «Literatura española», que, como el *curriculum vitae* del homenajeado, abarca desde la Edad Media hasta la actualidad, con quince; «Literatura hispanoamericana», que de igual modo y por idéntica razón se extiende desde la época colonial hasta el momento presente, con once; «Otros ámbitos», dedicado a la literatura no hispánica, con tres; «Literatura y cine», con cuatro, y «Aspectos teóricos», con siete. Todos ellos vienen firmados por importantes figuras de la crítica literaria y, en particular, del hispanismo internacional, entre las que no es posible destacar un único nombre: el historiador inglés Trevor J. Dadson (Queen Mary, University of London), la académica de la lengua Aurora Egido (Universidad de Zaragoza), el catalanista Enric Bou (Università Ca' Foscari Venezia), el latinoamericanista Teodosio Fernández (Universidad Autónoma de Madrid), el contemporaneísta Jesús Rubio (Universidad de Zaragoza), las catedráticas Alicia Yllera (UNED) y Rosa Navarro (Universidad de Barcelona), el cervantista belga Jacques Joret (Université de Liège), el hispanista británico Richard A. Cardwell (University of Nottingham), el catedrático Julio Neira (UNED), el especialista en poesía y también poeta Jaime Siles (Universidad de Valencia), el secretario general de la Asociación de Academias de la Lengua Española Francisco Javier Pérez (Universidad Católica Andrés Bello), el romanista Carlos Alvar (Universidad de Alcalá de Henares), el historiador de la literatura Leonardo Romero Tobar (Universidad de Zaragoza), los semiotistas Manuel Ángel Vázquez Medel (Universidad de Sevilla) y Miguel Ángel Garrido Gallardo (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) o el teórico de la literatura José Domínguez Caparrós (UNED).

Se cierra el volumen con una *tabula gratulatoria* en la que figuran veintiocho adhesiones institucionales y sesenta y dos perso-

nales de las 272 recibidas con motivo del homenaje. Las restantes aparecerán repartidas entre los dos tomos que aún quedan por publicar, cuyos índices se pueden consultar al final de este primero, donde también figura una lista de publicaciones del SELITEN@T.

En definitiva, el primer volumen del homenaje a José Romera Castillo es un excelente ejemplo de lo que serán los que aún están en proceso de publicación: un reconocimiento a la figura y a la carrera del homenajeado que, además de servir de encomio, ofrece un panorama amplio de la evolución y el estado actual de los campos en los que más ha destacado el homenajeado y, sin duda alguna, arroja nueva luz sobre los temas tratados.

AMARANTA SAGUAR GARCÍA
Universidad Nacional de Educación a
Distancia

TERUEL, José (ed.). *Historia e intimidad. Epistolarios y autobiografía en la cultura española del medio siglo*. Madrid — Frankfurt am Main: Iberoamericana — Vervuert, 2018, 296 pp.

Frente a la consolidación de la comunicación digital y el intercambio de cartas ya meramente anecdótico, la edición de epistolografía disfruta, desde hace unos años, de una etapa de apogeo que ha permitido redescubrir a autoras casi olvidadas —como se apunta en este libro, la mayoría de las correspondencias está protagonizada por mujeres—. Ha posibilitado también el reajuste de la porosidad genérica de la carta: se presenta ahora como una fuente para la historia literaria legítima y, de acuerdo a los resultados del presente volumen, indudablemente fructífera para trazar la silueta de los autores, de sus proyectos literarios y de sus redes intelectuales. En ese contexto, la labor de José Teruel y su equipo, al calor del proyecto de investigación «Epistolarios, memorias, diarios y otros géneros autobiográficos de la cultura